

ЖАНУБИЙ ҚИЗИЛҚУМДАГИ ЧЎЛ ЎРМОНЛАРИНИНГ ҲОЛАТИ

Холова Шохиста Абдуваситовна

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори, (PhD)

Тошкент давлат аграр университети, Тошкент,

shokhista.kholova@mail.ru

Сатторова Нозима Сайфуллаевна

Тошкент Ботаника боғи мутахассиси, Тошкент,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7199798>

***Аннотация.** Мақолада жанубий Қизилқум худудидаги чўл ўрмонларининг ҳолати, ўрмон ҳосил қилувчи дарахт-бута турларининг таксацион кўрсаткичлари ва алоҳида фенологик фазаларга ўтиш муддатлари ҳақида маълумот келтириб ўтилган.*

***Калит сўзлар.** Жанубий Қизилқум, чўл ўрмонлари, саксовул, черкез, қандим, дарахт-бута, фенологик фаза*

СОСТОЯНИЕ ПУСТЫННЫЕ ЛЕСА В ЮЖНЫЙ КЫЗЫЛКУМ

***Аннотация.** В статье представлена информация о состоянии пустынных лесов в районе Южных Кызылкумов, таксономических показателях лесообразующих древесно-кустарниковых пород и сроках перехода к отдельным фенологическим фазам.*

***Ключевые слова.** Южный Кызылкум, пустынные леса, саксаул, черкез, кандим, деревья, кустарник, фенологическая фаза*

CONDITION OF THE DESERT FORESTS IN THE SOUTHERN KYZYLKUM

***Annotation.** The article presents information about the state of desert forests in the Southern Kyzylkum region, taxonomic indicators of forest-forming tree and shrub species and the timing of transition to individual phenological phases.*

***Keywords.** Southern Kyzylkum, desert forests, saksaul, cherkez, kandim, trees, shrubs, phenological phase*

Кириш. Республикамиз ўрмон ресурсларининг бой салоҳиятидан тўла-тўқис ва оқилона фойдаланишни таъминлаш, ўрмон хўжалиги бошқарув тизимини янада такомиллаштириш, ўрмон фонди ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, соҳага илғор илмий техника ютуқларини жорий этиш, ўрмон хўжаликларининг моддий техника базасини мустаҳкамлаш ва модернизация қилиш шунингдек, хорижий инвестицияларни янада фаол жалб этиш ва экологик тизимни ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси ташкил қилинди [1]. Табиий чўлларнинг биологик маҳсулдорлиги кам бўлиши антропоген таъсирлар натижасида ўсимликлар қопламнини кучли ўзгариши билан боғлиқ. Табиий фитоценозлардаги ўсимликлар табиий омиллардан тўлиқ фойдалана олмайди.

Чўл худудидаги ўрмонзорлар иккита функцияни бажаради. Биринчидан, дефляция жараёнларини тўхтатиб, иҳотазорлар орасидаги ўсимликлар ўсиши учун қулай микроклим вужудга келтиради, иккинчидан, фитомелиорантларнинг бир йиллик новда, уруғ ва мевалари қўшимча озуқа манбаи ҳисобланади. Шу билан бирга қаторлардаги фитомелиорантлар кузатилганда ўсаётган ўсимликлар турининг кўпайгани аниқланди.

Тадқиқот объекти. Тадқиқот ишлари маршрутли кузатув асосида олиб борилди. Бунда Бухоро вилоятида ўсиб-ривожланаётган саксовул ўрмонлари ўрганилиб, уларнинг фенологик фазаларга ўтиш муддатлари ва таксацион кўрсаткичлари аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Жанубий Қизилқум чўл ўрмонларидаги асосий ўрмон ҳосил қилувчи дарахт-бута турларига саксовул, черкез ва қандим турлари киритилади.

Жанубий Қизилқум шимолий яримшарнинг субтропик иқлимида жойлашган бўлиб, кескин континентал ҳисобланади. Ҳароратнинг тақсимланиши фаслларга тўғри келади. Май ойидан сентябрь ойигача иссиқ ойлар ҳисобланиб, июнь-июль ойларида ҳароратнинг юқори бўлиши кузатилади. Энг совуқ ойлар декабрь, январь ва февраль ойлари ҳисобланади. Бу ҳудудда эрта келган ва кечки совуқлар ҳам кузатилади. Баҳорда март ойининг дастлабки декадалари совуқроқ бўлса, кузда ноябрь ойининг иккинчи декадасида совуқ бўлиши кузатилади. Ёғинлар асосан куз ойининг ўрталаридан бошлаб, апрель ойининг охиригача, баъзан май ойининг бошларигача давом этиши мумкин. Нисбий намлик қиш ва баҳор фаслларида юқори бўлса, ёз ойларида кескин тушиб кетади.

Қора саксовул (*Haloxylon aphyllum* (Minkw) Пјin) – шўрадошлар (*Chenopodiaceae*) оиласига кирувчи дарахт ёки бута. У табиий шароитда шўрланган қум, лёссли-шўрланган, шўрхок ва бўз тупроқларда ўсиб ривожланади.

Рихтер черкези (*Salsola richteri* (Моq.) Kar. Ex Litv) – Шўрадошлар (*Chenopodiaceae*) оиласига кирувчи йирик бута (1.5-2.0 м гача баландликка ега). Март ойининг охирида вегетация даврини бошлаб, май-июн ойларида гуллайди, сентябр ойининг охири октябр ойининг бошидан уруғи пишиб етилади.

Черкез қумли чўллардаги турлар учун характерлидир. У псаммофит ўсимликлар билан бирга ўзининг 10 га яқин ассоциацияга кирувчи формацияларни ҳосил қилади. Черкеззорларнинг асосий массиви воҳалар атрофида, сув тўпланадиган қудуқлар атрофида жойлашган. Турнинг экологик амплитудаси юқори бўлиб, ўт қоплами кучсиз ривожланган қумли тупроқлардан шўрланган тупроқларгача бўлган ерлардаги шўрхок ва барханли қумларда бир хил ўсиб, ривожланади.

Қизилқандим (*Calligonum caput-medusae* Schrenk)-Торондошлар (*Polligonaceae*) оиласига кирувчи шох-шаббаси ёйиқ бўлган, баландлиги 2 м га етадиган йирик бута. Март ойининг охирида бу турда баҳорги куртаклар шаклланиб, май ойининг бошларида гуллайди ва июннинг ўрталарида ҳосил беради.

Тажриба майдонидаги саксовул ва қизилқандимларнинг ҳолати

Чўл ўрмонларидаги мавжуд майдонларни ўрганиш натижалари асосида саксовулларнинг ўртача баландлиги $4,5 \pm 1,25$ метрни, танасининг диаметри эса $14,2 \pm 2,32$ см ни ташкил этди. Тажриба майдонидаги мавжуд саксовулзорларнинг ҳолати яхши эканлиги аниқланди.

Жанубий Қизилқум жанубий ҳудудидаги ўрмон ҳосил қилувчи дарахт-буталарнинг ривожланишининг алоҳида фазаларига ўтиш вақти

Тур номи	Ялпи ўтиш вақти				Илдиз тизими чуқурлиги, м
	Ўсишнинг бошланиши	Гулғунчалаш	Гуллаш	Уруғ пишиш	
<i>Haloxylon aphyllum</i>	25/03 -05/04	07/04-12/04	10/04-22/04	01/11-15/11	4,5-5,5
<i>Salsola Richteri</i>	25/03-05/04	25/05-05/06	05/06-20/06	25/09-10/10	2,0-2,5
<i>Caligonum caput-medusa</i>	20/03-03/04	20/04-30/04	05/05-10/05	10/06-15/06	3,5-4,0

Қизилқандим (*Calligonum caput-medusae* Schrenk) - Торондошлар (*Polligonaceae*) оиласига кирувчи шох-шаббаси ёйиқ бўлган, баландлиги 2 м га етадиган йирик бута. Март ойининг охирида бу турда баҳорги куртаклар шаклланиб, май ойининг бошларида гуллади ва июннинг ўрталарида ҳосил беради.

Хулоса. Ўрганиш натижаларига кўра, Жанубий Қизилқум ҳудудида ўрмон ҳосил қилувчи дарахт-бута турларига саксовул, черкез ва қандимлар ташкил этади. Ушбу турдаги ўсишнинг бошланиши март ойининг охири апрел ойининг бошига, уруғнинг пишиб етилиш вақти ёз ва кузга тўғри келади. Ҳудуддаги саксовулларнинг таксацион кўрсактчилари таҳлил этилганда, уларнинг ўртача баландлиги $4,5 \pm 1,25$ м, танасининг ўртача диаметри эса $14,2 \pm 2,32$ см га тенг бўлди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ПҚ-2966-сон қарори. 2017 йил 11 май
2. Бурьгин В.А. Растительный покров Узбекистана. В. 2-х т. – Т.: Фан, 1973. 404 с.
3. Khamroyev Khusen., Abdullayev Obidjon. Formation of the vegetation cover in the pasture phytocenoses. 2nd International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering (ICECAE 2021). P. 1-6
4. Ҳамроев Ҳ.Ф. Жанубий Қизилқум ўсимликларнинг биохилмахиллиги. “Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия лесных и плодовых пород” Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых. Ташкент, 2010.
5. Ҳамроев Ҳ.Ф. Чўл яйловлари ҳолатини яхшилашда қора саксовулнинг ўрни. “Селекция ва уруғчилик бўйича илмий тадқиқотларни ташкил этишнинг муҳим йўналишлари” номли республика илмий-амалий анжумани материаллари. 20 май 2013 й. Тошкент, 2013.
6. Ҳамроев Ҳ.Ф., Гаффоров А.Б. Қоракўл ўрмон хўжалигидаги саксовулзорлар ҳолати. Жанубий Оролбўйи биологик хилма-хиллигини сақлаш, қайта тиклаш ва муҳофаза қилишнинг экологик масалалари номли халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Нукус 2018. 262-264 б